

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ МИОМЫ МАТКИ

Бадриддинова Ш.С.

Самостоятельный соискатель Бухарского государственного медицинского
института, e-mail: makhgiz@inbox.ru, +9989063509069
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17986591>

Резюме. В развитие миомы матки важное значение имеет ряд эндогенных и экзогенных факторов риска, основными из которых являются образ жизни, ожирение, число беременностей и аборт, применение контрацепции, своевременное лечение сопутствующих заболеваний. Углубленное изучение факторов риска, их стратификация и возможность устранения рисков может быть важным звеном в организации профилактики и индивидуальном ведении больных.

Ключевые слова: миома матки, факторы риска, гормоны, ожирение.

BACHADON MIOMASI RIVOJLANISHINING XAVF OMILLARI

Badriddinova Sh.S.

Buxoro davlat tibbiyot instituti mustaqil izlanuvchisi, e-mail: makhgiz@inbox.ru,
+998906350906

Rezyume. Bachadon miomasining rivojlanishida bir qator endogen va ekzogen xavf omillari muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning asosiylari turmush tarzi, semizlik, homiladorlik va abortlar soni, kontratsepsiyani qo'llash, yondosh kasalliklarni o'z vaqtida davolash hisoblanadi. Xavf omillarini chuqur o'rganish, ularni tabaqalashtirish va xavflarni bartaraf etish imkoniyati profilaktikani tashkil etish va bemorlarni individual olib borishda muhim bo'g'in bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: bachadon miomasi, xavf omillari, gormonlar, semizlik.

RISK FACTORS FOR UTERINE FIBROID DEVELOPMENT

Badriddinova Sh.S.

Independent applicant of Bukhara State Medical Institute, e-mail: makhgiz@inbox.ru,
+998906350906

Resume. A number of endogenous and exogenous risk factors are important in the development of uterine fibroids, the main of which are. lifestyle, obesity, the number of pregnancies and abortions, the use of contraception, timely treatment of concomitant diseases. An in-depth study of risk factors, their stratification and the possibility of eliminating risks can be an important link in the organization of prevention and individual management of patients.

Key words: uterine fibroids, risk factors, hormones, obesity.

Миома матки – это доброкачественная опухоль матки, возникающая в результате бесконтрольного роста гладкомышечных клеток мотетрия. Распространенность миомы матки возрастает с возрастом и достигает более чем 50% у женщин перименопаузального возраста [3]. Миома матки представляют собой значительную проблему для здравоохранения, что в первую очередь связано с большой частотой гистерэктоми. Медикаментозное лечение миомы матки связано с высокими затратами и не всегда дает желаемый результат [6]. Наличие ряда клинических осложнений, связанных с ростом узла миомы (аномальные кровотечения, нарушение функции

соседних органов, риск малигнизации), негативное влияние на качество жизни женщин диктует необходимость углубленного изучения механизмов этиологии и патогенеза миомы матки, что может помочь определить новые стратегии и индивидуальный подход.

Цель исследования: определить основные факторы риска роста миомы матки на основе анализа данных научно-медицинских интернет-платформ.

Материал и методы исследования. Анализ литературных данных и электронных источников по проблеме миомы матки.

Результаты и их обсуждение. Возраст является важным фактором, влияющим на развитие миомы матки. В литературе достаточно широко освещена связь миомы с возрастом, что более ярче выражается при учете расы. Женщины афроамериканской расы чаще подвержены большему риску развития миомы матки, особенно в более раннем возрасте: 60% в возрасте 35 лет, чем 40% того же возрасте у женщин европеоидной расы [3]. Позднее наступление первой беременности может повышать риск развития миомы у женщин [4].

Раннее менархе считается фактором риска гормонально- обусловленных заболеваний, таких как рак эндометрия, молочной железы и миомы матки [5]. На сегодняшний день несомненно бесспорным является тот факт, что стероидные гормоны яичников (эстрогены и прогестерон) играют важную роль в патогенезе миомы матки. Эстрадиол и прогестерон стимулируют образование митогенных стимулов клетками лейомиомы, которые в свою очередь приводят к стимуляции недифференцированных клеток миометрия к переходу в клетки миомы. Прогестерон обладает рещающим митогенным стимулом, тогда как подтверждено, что его пролиферативное действие усиливается при наличии гиперэстрогемии, т.е. эстрогены увеличивают доступность рецепторов прогестерона внутри клеток [2]. Использование гормональных контрацептивов может снизить риск развития миомы матки.

Количество беременностей оказывает защитный эффект в плане развития миомы матки. Чем больше беременностей, завершающихся родами, тем больше проявляется защитный эффект. Однако механизм этого действия остается неясным. Предполагается, что во время послеродового ремоделирования матки небольшие изменения в эндо- и миометрии могут подвергаться избирательному апоптозу [1], что снижает возможный риск развития миомы.

Ожирение является значительным фактором риска развития миомы матки. Это связано с метаболическими функциями жировой ткани, которая выделяет факторы роста и цитокины, индуцирующие патологические процессы. Также ароматаза, присутствующая в жировой ткани, отвечает за превращение надпочечниковых андрогенов в эстрогены [4]. Высокая выявлена связь между высоким диастолическим артериальным давлением и риском развития миомы матки. Была выявлена связь между потреблением алкоголя и кофеина и повышенным риском развития миомы матки [5].

В последние годы в ряде исследований показано, что кроме половых стероидов в развитии миомы матки участвует ряд аутокринных и паракринных факторов [1].

Заключение. Миома матки является полиэтиологичным заболеванием. Изучение и коррекция модифицируемых факторов риска, таких как образ жизни, ожирение, число

беременностей и аборт, применение контрацепции, своевременное лечение сопутствующих заболеваний могут способствовать к более эффективному и комплексному управлению патологическом процессом, и возможно, предотвратить развитие миомы матки.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Тюрина А.А., Ящук А.Г., Имельбаева А.Г., Яковлева О.В. Роль прогестерона и тканевых факторов роста в патогенезе миомы матки. Практическая медицина. 2018;16(6):124-129.
2. Ali M, Ciebiera M, Vafaei S, Alkhrait S, Chen HY, Chiang YF, Huang KC, Feduniw S, Hsia SM, Al-Hendy A. Progesterone Signaling and Uterine Fibroid Pathogenesis; Molecular Mechanisms and Potential Therapeutics. *Cells*. 2023 Apr 9;12(8):1117.
3. Dolmans MM, Petraglia F, Catherino WH, Donnez J. Pathogenesis of uterine fibroids: current understanding and future directions. *Fertil Steril*. 2024;122(1):6-11.
4. Harmon QE, Patchel S, Denslow S, Wegienka G, Baird DD. Body Mass Index and Uterine Fibroid Development: A Prospective Study. *J Clin Endocrinol Metab*. 2024 Oct 15;109(11):e2016-e2023.
5. Pavone D, Clemenza S, Sorbi F, Fambrini M, Petraglia F. Epidemiology and Risk Factors of Uterine Fibroids. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2018;46:3-11.
6. Yang Q, Ciebiera M, Bariani M.V., Ali M, Elkafas H, Boyer T.G., Al-Hendy A. Comprehensive Review of Uterine Fibroids: Developmental Origin, Pathogenesis, and Treatment. *Endocr. Rev*. 2022;43:678–719.